

OZOD SHARAFIDDINOV ASARLARIDA HAYOTIY HAQIQATLARNING ADABIYOT BILAN HAMOHANGLIGI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7255514>

Hakimova Qirmizoy Rajab qizi

O‘zbekiston jurnalistika va ommaviy kommunikatsiyalar universiteti 4-bosqich talabasi

Annotatsiya: *Maqolada Ozod Sharafiddinovning ijodi va asarlarida asosiy qahramonlar – olam va odamning bog‘lovchi vositalar, undagi hayotiy haqiqatlarning adabiyot bilan qay darajada bog‘liqligi haqida so‘z boradi.*

Kalit so‘zlar: *Ehtirom, matbuot, tafakkur, tanqid, tarjima, jurnal, istiqlol, qadriyat, ijodkor, madaniyat, mubolag‘a.*

Zamonaviy badiiy tafakkurimiz rivojida o‘chmas iz qoldirgan, hamisha barhayot siymo sifatida tan olingan Ozod Sharafiddinov nomi doimo yuksak ehtirom bilan tilga olinadi. XX asr o‘zbek adabiy muhitida o‘z ibratli shaxsiyati, mustahkam e‘tiqodi va dunyoqarashi bilan hammaning sevimli Ozod Sharafiddinoviga aylangan bu olim o‘ta zukkoligi va aynan notiqligi bilan betakror adabiy tanqidchisiga aylanib bo‘lgan edi. Bu davrda Ozod Sharafiddinov milliy adabiyotni shakllantirish muammolari, o‘zbek adabiyotshunosligi va tanqidchiligini qayta qurish, jahon adabiyoti an‘analarini o‘zlashtirish hamda tarjima san‘atini yuksaltirish masalalarini tadqiq etgan (“Bir tilda gaplashaylik”, 1987; “Mag‘zi puch so‘zlardan bir tosh nari qoch”, 2000; “Qaydasan, Moriko”, 2002).¹

“Yalovbardorlar”, “Iste‘dod jilolari”, “Birinchi mo‘jiza”, “Adabiyot - hayot darsligi”, “Cho‘lponni anglash”, “Ijodni anglash baxti”, “Dovondagi o‘ylar” kabi adabiy-tanqidiy risolalari chop etildi. Ozod Sharafiddinov yaratgan adabiy merosni sarhisob qiladigan bo‘lsak, alohida chop etilgan asarlarining o‘zi 28 taga, vaqtli matbuotdagi maqola va suhbatlari 385 taga yetadi. Abudulla Qahhor “Ozod Sharafiddinov adabiyot ilmiga, adabiy tanqidchilikka yonib kirganlardan”, deya ta‘rif berganligi ham bejiz emas. Ozod Sharafiddinovning “Dovondagi o‘ylar” to‘plamiga kiritilgan maqolalarni o‘qir ekanmiz, unda asrlar va asrdoshlar, istiqlol va uning olisyaqindagi jonfidolari, darg‘alari obrazini yaratganligini tushunib boramiz. Kitobdagi badiyalarda mehr-muhabbat, insoniy muruvvat masalalari keng, asosli mushohada, hayotiy voqea-hodisalar orqali tasvirlanadi. Barcha maqolalarni asosiy qahramon –

¹ <https://n.ziyouz.com/portal-haqida/xarita/o-zbek-ziyolilari/ozod-sharafiddinov-1929-2005>

kitob muallifining Olam va Odam haqidagi keng, teran o‘ylari o‘zaro bog‘laydi. She‘riyatimizda ovozlari, sozlar har xil jaranglashini, har bir shoir o‘z ovozi va soziga ega bo‘lishi kerakligini Mirtemirning xalqona, Asqad Muxtorning intellektual she‘riyati misolida asoslab berdi. “Zamon, qalb, poeziya” nihoyasida munaqqid: “Men faqat poeziyamizning ijobiy tendentsiyalarini va ularning o‘shishiga xalaqit berayotgan ayrim hodisalarni tahlil qildim”, deb yozgan edi.²

O‘zbekiston Qahramoni Ozod Sharafiddinov hayotda ham, ijodda ham o‘zining haqqoniy so‘zi, iroda va matonati bilan yurtdoshlarimizga, avvalambor yoshlarimiz uchun ibrat maktabi yaratib qoldirdi. U o‘zbek adabiyotshunosligi va tanqidchiligida milliy va jahon adabiyoti ana’analarini uyg‘un qabul qilish tamoyillarini boshlab berdi. O‘z asarlarida o‘zbek she‘riyati, nasr va tanqidchiligining muhim muammolarini yoritdi. Olimning munnaqidlik faoliyatida istiqbol davri adabiyoti alohida o‘rin tutadi. Bu vaqtda u milliy adabiyotni shakllantirish muammolari, o‘zbek adabiyotshunosligi tanqidchiligi qayta qurish, jahon adabiyotining ilg‘or ana’analarini o‘zlashtirish va tarjima san‘atini yuksaltirish masalalarini keng tadqiq etdi. Olim ijodining cho‘qqisi bo‘lgan “Ijodni anglash baxti” asarida o‘zbek adabiyotining jahon adabiy jarayonida tutgan o‘rni va imiy ma’naviy o‘zanlari tahlil etib berilgan. Ozod Sharafiddinov XX asr o‘zbek adabiyoti tarixi o‘quv dasturi va darsligi mualliflaridan sanaladi. Ozod Sharafiddinovning bir qancha asarlarida hayotiy haqiqatlar tanqid ostiga olingan bo‘lib, barcha ko‘tarilayotgan masalalar o‘z yechimini topmasdan qolmagan desak, mubolag‘a bo‘lmaydi.

Ko‘pchilik Ozod Sharafiddinovni birinchi navbatda adabiyotshunos-tanqidchi, zahmatkash olim sifatida yaxshi bilishgan. Ammo Ozod Sharafiddinov 1955-yildan to umrning oxirigacha tarjima bilan shug‘ullangan xassos ijodkorlardan biri hisoblanadi. Uning tarjimalari orasida xilma-xil janrlardagi asarlar mavjud: romanlar, qissalar, hikoyalar, sarguzasht, fantastik asarlar, esselar, adabiy-tanqidiy maqolalar, falsafiy izlanishlar, shu bilan birga, mashhur adiblar, faylasuflar, davlat arboblarning ma’ruzalari, kitoblari, hikmatli so‘zlar, turli xalqlarning latifalari ham bor. Tarjima asarlarini esa, xalqqa yetkazish, undan kitobxon ma’naviy ozuqa olishi, millatlar madaniyati bilan o‘zimizning ana’analarimizning uyg‘unligi haqida ma’lumot bermoqchi bo‘lgan, albatta.

Ozod Sharafiddinovning “Iste’dod jilolari” kitobi ham adabiy portretlardan yoki ularning chizgilaridan iborat. Bu to‘plamga XX asr o‘zbek adabiyoti taraqqiyotiga salmoqli hissa qo‘shgan, eng iste’dodli yozuvchilar haqidagi maqolalar kiritilgan.³

Muallif bir intervyusida: “Agar yozuvchining yozgan kitobidan birov bahra olmasa, birov ma’ni topmasa, birovning aqliga aql qo‘shilmasa, bunaqa kitob kimga

² <https://n.ziyouz.com/portal-haqida/xarita/matbuot/hozirgi-davr-matbuoti/normat-yo-ldoshev-yoniq-qalb-munaqqidi-2012>

³ [Ozod Sharafiddinov \(mustaqillik.uz\)](http://Ozod.Sharafiddinov.mustaqillik.uz)

kerak? Yoki bir muhabbatidan birov ilhom olib, ko'nglida bir yorug'lik paydo bo'lmasa, unaqa kitobni, she'rni faqat ikki nusxada o'zi-yu yaxshi ko'rgani uchun nashr qilsa bo'ladi", deb aytar ekan, adabiyotga shunchaki yozilgan asar emas, balki yurakning tub-tubiga yetib boradigan nodir manbaalar lozim ekanligini ta'kidlab o'tadi. Lekin tarjima Ozod Sharafiddinov ijodida hech qachon tirikchilik manbaiga aylanmagan. Ijodkorning oldida doim aniq, katta maqsad bor edi: o'zbek xalqini jahon madaniyati bilan tanishtirish, undan bahramand qilish, dunyoqarashini kengaytirish va rivojlantirish. Tarjimalar orqali o'zbek kitobxonini jahon adabiyoti bilan tanishtirish vazifasini ko'zlash asosiy muddaolardan biri edi.⁴

Adabiyot maydoni Ozod Sharafiddinov kabi tarjimonlar, kuchli munaqqidlarga ehtiyoj sezyotgani hech kimga sir emas. Bu jangohda barcha o'z kuchini g'oliblikka safarbar etishi, shubhasiz. Buning uchun eng avvalo, adabiyotshunoslar har qanday asarni tahlil qila olishi kerak. Yosh adabiyotshunoslar uchun mahorat maktablari tashkil etilishi kerak.

Hech bir asar shunchaki yozilmaydi, balki zamon taqozosi ila insonlar dardidan, ularni qiynayotgan muammolar natijasida dunyoga keladi. Insoniyat tarixidagi eng mudhish davrlarda ham yaxshi kunlar umidi bo'lmaganida ehtimol insonning yaratuvchanlik, yashovchanlik qobiliyati yo'qolib ketgan bo'lardi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Sharafiddinov O. Dovondagi o'ylar. T: Ma'naviyat, 2004.
2. Sharafiddinov O. Abdulla Qahhor. T: Yosh gvardiya, 1988
3. <https://n.ziyouz.com/portal-haqida/xarita/o-zbek-ziyolilari/ozod-sharafiddinov-1929-2005>
4. <https://n.ziyouz.com/portal-haqida/xarita/matbuot/hozirgi-davr-matbuoti/normat-yo-ldoshev-yoniq-qalb-munaqqidi-2012>
5. [Ozod Sharafiddinov \(mustaqillik.uz\)](https://mustaqillik.uz)
6. <https://ziyouz.uz/ilm-va-fan/adabiyot/muhabbat-sharafiddinova-tarjimada-ham-ustoz/?lng=lat>

⁴<https://ziyouz.uz/ilm-va-fan/adabiyot/muhabbat-sharafiddinova-tarjimada-ham-ustoz/?lng=lat>